

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Médicas
Carrero de Medicina.

Nombre: Christian Tija.

Curso: Me-2.

Fecha: 09-08-2024.

1. ¿Qué es historia clínica y ejemplo médicos?

La historia clínica es el conjunto de documentos y registros informáticos que contiene de forma clara y concisa los datos, valoraciones e informaciones generadas en cada uno de los procesos asistenciales a que se somete a un paciente y en los que se recoge su estado de salud, su evolución clínica y la atención recibida.

Ejemplo.

DATOS PERSONALES:

Número de Historia: 228001

DNI: 12999568.

Apellido: Barrera Dora

Nombre: Beatriz

Edad: 55 años Sexo: F

Ocupación: Ama de Casa.

Fecha de Nacimiento: 07/02/1959.

Estado Civil: Casada.

Nacionalidad: Argentina.

Residencia Actual: Merlon.

Residencia Anterior: Villa Luro

Grado de Instrucción: Primario incompleto.

Fecha de Internación: 04/09/2024.

Sala: 34 Cama: 111

Procedencia: niega.

MOTIVO DE CONSULTA/INTERNACION:

Dolor Abdominal, vómitos y náuseas.

ENFERMEDAD ACTUAL.

Paciente, sexo femenino, 55 años de edad, con antecedentes de Hipertensión Arterial, desde 2012, tratada con Enalapril 10mg/día sin dieta dash, ingresa en la guardia en martes 04/09/2024 a las 19:00 PM por un dolor en abdomen de inicio súbito, carde cólico, intensidad 10/10, se irradia en forma hemicenturion, que no cede al uso de antiespasmódicos (Buscapina) automedicado en casa, donde el dolor se agranda por ingesta de alimentos grasos

de alimento graso y alivia en posición decúbito lateral. Presenta síntomas acompañantes como vómito y náuseas.

ANTECEDENTES PERSONALES.

HÁBITOS TÓXICO.

Alcohol: Ocasionalmente toma un poco de vino con las comidas.

Tabaco: Niega

Drogas: Niega

Infusiones: Niega.

HÁBITOS FISIOLÓGICOS.

Alimentación: Realiza 3 refeições durante el día, en las cuales como alimentos sin restricciones.

Diuresis: Normal, poca oscura, no despierta por la noche para orinar.

Catarsis: Normal

Sueño: Normal

Sexualidad: Casada y 2 hijos

Otros: Su periodo de lactancia con los 2 hijos fue mayor de un año.

EXAMEN FÍSICO.

TA: 14,9 mm/Hg FC: 70 lat/min Temperatura: 36,5°C

Peso: 80kg

Altura: 1,75m

IMC: 25

Impresión General: Bueno, estado general.

Constitución: Longilíneo.

Facies: Normal

Actitud: Decúbito dorsal

Decúbito: Decúbito dorsal Activo obligado.

Marcha: Normal

RESULTADOS DE PRUEBAS.

ELECTROCARDIOGRAMA.

Ritmo: Sinusal FC: 70 lat/min Eje: normal, 0-90° QRS: 0,1 seg

Onda P: 0,1 seg, 2,0 mm de altura ST: isoeletrica.

PR: 0,16 seg

QTc: 0,46 seg

Conclusión: ECG sin valores patológicos.

RADIOGRAFIA DE TORAX.

Partes Blandas: sin particularidad

Partes Óseas: sin particularidad

Compos Pulmonares: sin particularidad

Silveta Cardiovasculares: sin particularidad

Índice Cardiotorácico: sin particularidad

Conclusiones: sin particularidad.

¿Qué es Anamnesis y ejemplos médicos?

La Anamnesis es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevante.

Estas preguntas pueden abarcar una variedad de temas, como síntomas actuales, enfermedades previas, cirugías anteriores, alergias, historial familiar de enfermedades, medicamentos tomados, estilo de vida y otros factores relevantes para la salud del paciente.

Ejemplo.

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre: Juan Pérez

Edad: 35 años

Género: Masculino

Ocupación: Contador

Dirección: Calle 123, Ciudad XYZ

MOTIVO DE LA CONSULTA.

Dolor abdominal intenso en la región derecha del abdomen.

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL.

- Dolor abdominal agudo y punzante en el lado derecho.
- Comenzó hace 8 horas y ha empeorado progresivamente.
- Náuseas y vómitos.
- No ha podido comer debido al dolor.

HISTORIA MÉDICA PASADA.

- Apéndice extirpado hace 10 años.
- Sin otras cirugías o enfermedades graves.

HISTORIAL FAMILIAR.

- Madre con hipertensión arterial.
- Padre con diabetes tipo 2.

PREGUNTAS REALIZADAS.

- ¿Desde cuándo tiene el dolor?
Desde hace 8 horas
- ¿Puede describe el dolor?
Es un dolor agudo y punzante en el lado derecho.
- ¿Ha tenido fiebre?
Si, he tenido fiebre de 38°C .

¿Qué es Consentimiento informado y ejemplo médicos?

Las persona tiene derecho a recibir información sobre posibles daños y tratamientos alternativos al tomar decisiones sobre la atención médica, y tienen la libertad de aceptar o rechazar la atención. El procedimiento de consentimiento informado debe ser comentado entre la persona y su médico. Los médicos deben presentar la información de modo que resulte comprensible para el paciente y que transmita con claridad los daños y los beneficios.

Ejemplo

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO DE EMERGENCIA / URGENCIA ODONTOLÓGICA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19.

Yo _____ con cédula de identidad No _____, representante legal de: _____ con cédula de identidad No _____, por voluntad propia o debidamente informado(a) consiento recibir tratamiento odontológico de EMERGENCIA / URGENCIA durante la pandemia de Covid 19.

Entiendo que el virus Covid 19 tiene un periodo largo de incubación durante el cual sus portadores pueden estar asintomáticos, siendo altamente contagioso. Entiendo que al momento, debido a las limitaciones para la realización de las pruebas virales es imposible determinar quien es portador el virus y quien no.

Firma: Médico prescriptor.

Firma: Paciente o responsable legal.

Referencias bibliográficas.

Marqués. Como hacer Historia Clínica con Ejemplos [Internet]. clinic-cloud. Doctoralia Internet S.L; 2024 [citado el 09 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://clinic-cloud.com/blog/como-hacer-historia-clinica-ejemplo>.

Huli. ¿Qué es la anamnesis en medicina? [Ejemplo] [Internet]. Huli Blog. 2023 [citado el 09 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://blog.hulipractice.com/anamnesis-medicina-ejemplo/>.

Papa TM. Consentimiento informado. com/les-ec/hogar/fundamentos/asuntos-legales-y-%C3%A9ticos/consentimientos. [Internet]. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/les-ec/hogar/fundamentos/asuntos-legales-y-%C3%A9ticos/consentimientos-informado>.